

СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ**JUDICIAL REPRESENTATION IN CIVIL PROCEEDINGS****РАЗУВАЕВА СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА,***студент,**Волгоградский государственный университет.***RAZUVAEVA SVETLANA KONSTANTINOVNA,***student,**Volgograd state University.*

В статье анализируется судебное представительство в гражданском процессе. Делается вывод, что требование о наличии высшего юридического образования к судебным представителям со стороны законодателя преждевременно. Профессионализировать судебное представительство в гражданском процессе полностью нужно только после того, как уровень оказываемой бесплатной юридической помощи гражданам будет в целом повышен. В противном случае это может не только усложнить порядок судебной защиты, но и ограничить доступ к правосудию для отдельных категорий граждан.

The article analyzes judicial representation in civil proceedings. It is concluded that the requirement of higher legal education for judicial representatives from the legislator is premature. It is necessary to fully professionalize judicial representation in civil proceedings only after the level of free legal assistance provided to citizens is generally increased. Otherwise, it may not only complicate the procedure for judicial protection, but also restrict access to justice for certain categories of citizens.

Ключевые слова: *бесплатная юридическая помощь, высшее юридическое образование, гражданский процесс, судебное представительство.*

Key words: *free legal aid, higher legal education, civil procedure, judicial representation.*

Институт судебного представительства имеет принципиальную значимость в виду направленности на защиту граждан, права которых нарушены и требуют восстановительных мер. Именно от того, насколько эффективно функционирует институт представительства, находится в зависимости возможность своевременного восстановления прав человека.

Несмотря на функционирование судебного представительства многие столетия, среди авторов до сих пор нет единого мнения относительно этого института. Некоторые исследователи считают представительство деятельностью, а другие определяют этот институт как «ведение судебного дела одним лицом в интересах другого лица» [1, с. 26]. Выскажем предположение о том, что отсутствие единого понимания судебного представительства обусловлено отсутствием четкой конкретизации этого института законодателем в Гражданско-процессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ). Аналогичного мнения придерживаются многие представители научной общественности, в числе которых Н.В. Квициния и Э.О. Осадченко [3, с. 143].

Вопросы судебного представительства изучались многими авторами. Некоторые рабо-

ты ученых носят характер фундаментальности и по праву могут считаться золотым фондом наследия от советских цивилистов. Разработки таких ученых, как А.Ф. Кони, Б.А. Кистяковский, Г.Ф. Шершеневич и др. продолжают впечатлять современных правоведов и используются в теории и практике процессуального права.

Н.Н. Миняйленко и А.Ю. Кеклис указывают, что «глава 5 ГПК РФ на первый взгляд отличается простотой изложения норм, которая обуславливает ситуации, при которых авторы, исследующие судебное представительство, ограничиваются механическим описанием содержания ст. 48-54 ГПК РФ» [4, с. 4]. Далее авторы продолжают: «нельзя изучать проблемы судебного представительства, ограничиваясь только гражданским судопроизводством ввиду того, что эта категория межотраслевая, имеющая некоторую общность с представительством в других отраслях права» [4, с. 4]. Соглашаясь с мнением озвученных авторов, отметим, что для четкого понимания представительства неправильно замыкаться исключительно на процессуальных отраслях права. Более того, нужно осознавать, что представительство - это сложный комплексный правовой институт, объединяющий публично-правовые и частноправовые базовые основы гражданского процесса.

Законодатель в ГПК РФ определил, кто может и не может быть представителем (ст. 49 и 51 ГПК РФ), какими полномочиями этот субъект наделяется (ст. 54 ГПК РФ) и другие вопросы, при этом он не представляет понимания судебного представительства, акцентируя внимание лишь на общих законодательных правилах представления интересов в главе 5 ГПК РФ [2]. Нет в ГПК РФ и четкого разделения судебного представительства на виды. Однако, взяв за основу положения главы 5 ГПК РФ, можно выделить следующие его разновидности:

- договорное (добровольное) представительство, в том числе профессиональное. Этот вид представительства обеспечивается юристами, адвокатами или другими лицами, которых участники гражданского процесса могут выбирать самостоятельно.

Законное представительство (обязательное). Этот вид реализуется законными представителями гражданина.

Представительство по назначению суда – обеспечивается адвокатами, которых назначает суд, при наличии для этого оснований.

В п. 2 ст. 49 ГПК РФ конкретизировано следующее: «Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности». Нужно отметить, что озвученное законодательное требование не распространяет своего действия на законное (обязательное) представительство.

Требованием о наличии высшего юридического образования или ученой степени ГПК РФ был дополнен Федеральным законом № 451-ФЗ [6]. Такое дополнение обосновывалось потребностью улучшения эффективности оказываемой гражданам юридической помощи. В ноябре 2022 года в Государственную Думу был направлен проект федерального закона № 235526-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5]. Инициаторы документа предлагают ввести наличие высшего юридического образования обязательным требованием к судебным представителям независимо от уровня суда, в котором будет реализовано представительство.

Законодатель, представив в ст. 54 ГПК РФ полномочия представителя, обозначает их кратко – «все процессуальные действия». Но сказанное не значит, что у представителя отсутствуют всякие ограничения. Полномочия судебного представителя ограничиваются исключительно полномочиями, которыми наделены истец или ответчик (зависит от того, чьи интересы представляет представитель в гражданском процессе).

В аспекте статьи акцентируем внимание на том факте, что, несмотря на разные виды судебного представительства, эффективным вариантом многие эксперты считают ситуации,

когда интересы граждан в гражданском процессе представляют профессиональные лица из числа адвокатов и юристов, которые способны обеспечивать грамотное, с точки зрения права, ведение процесса [7, с. 96]. В условиях современности озвученное мнение особенно актуализируется в связи с тем, что полномочия представителя без высшего юридического образования, как уже отмечено, ограничиваются ведением дела в районном или мировом суде. В любых других ситуациях, например, когда необходимо обжаловать решение суда в апелляционном порядке, человек вынужден будет обратиться к профессионалам.

Что касается полномочий представителей, то их нужно четко оговаривать. Особенно это важно, если к делу привлекаются сразу несколько представителей, один из которых предлагает завершить дело мировым соглашением, а другой с таким мнением не согласен.

Структурно судебное представительство в гражданском процессе может быть представлено в виде оказания необходимой помощи стороне гражданского судопроизводства, совершения определенных процессуальных действий, которые мог бы совершать истец или ответчик, если бы лично принимал участие в гражданском процессе; периодического участия в деле, когда истец или ответчик не может, исходя из разного рода причин, самостоятельно прийти в суд или у него отсутствуют возможности личного совершения каких-то процессуальных действий.

Возвращаясь к наличию высшего юридического образования, как одному из обязательных требований к судебным представителям, независимо от уровня суда, в котором будет реализовано представительство, отметим, что не считаем озвученное требование целесообразным, несмотря на то, что со стороны научного сообщества немало экспертов данное требование поддерживающих [6, с. 98-99]. Обоснуем точку зрения. Право на получение квалифицированной юридической помощи определено на высшем конституционном уровне. Но любое право предполагает выбор. Соответственно каждый человек волен сам решать нуждается ли он в юридической помощи или нет. Однако если законодатель введет в институт судебного представительства требование к образовательному цензу, то человек, по факту, будет лишен самостоятельного выбора, а право человека «перерастет» в его обязанность.

Не будет преувеличением и утверждение о том, что не каждый человек, ввиду своих финансовых возможностей, может позволить себе профессионального представителя. Услуги профессиональных юристов достаточно высоко оцениваются, и оплатить их может далеко не каждый. Если законодатель конкретизирует обязательность высшего юридического образования у судебного представителя, он тем самым создаст дополнительные барьеры, затрудняющие защиту гражданских прав в судебном порядке. Представим теоретическую ситуацию, когда человек, не имея финансовой возможности оплатить услуги профессионального юриста, не может защищать свои права самостоятельно, ввиду отсутствия у него высшего юридического образования. В такой ситуации человек просто лишен возможности защитить свои права. Более того, даже если у человека есть высшее юридическое образование, еще не факт, что услуги, оказываемые таким человеком, качественные.

В завершении статьи отметим, что законодатель спешит в желании судебное представительство в гражданском процессе полностью профессионализировать. Большую часть спорных ситуаций рассматривают мировые и районные суды. Если представлять интересы граждан смогут только лица, имеющие высшее юридическое образование или научную степень, это может не только усложнить порядок судебной защиты, но и ограничить доступ к правосудию для отдельных категорий граждан. Изначально необходимо в целом повысить качество оказываемой бесплатной юридической помощи гражданам и только потом внедрять в действующее законодательство концепцию профессионального судебного представительства.

Рассматриваемый в статье институт имеет исторические корни. Но столь продолжительный путь его развития и формирования не способствовал решению многих проблем, не-

гативно сказывающихся на практике [4, с. 8].

Сегодня есть потребность, учитывая исторический аспект представительства и опыт, накопленный в других юридических науках, разработать и создать единую государственную концепцию института судебного представительства, ориентированную на повышение правовой поддержки и помощи со стороны профессионального сообщества представителей. В данном документе нужно предусмотреть все многообразие правовых явлений, которые связаны с представительством в гражданском процессе, обосновать и систематизировать выводы теоретического и практического характера, которые впоследствии могут использоваться в правоприменении. Необходимо в документе обобщить и категориальный аппарат, который должен дополнить общую теорию наук правового цикла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаева А.А., Семенова Е.Ю. Представительство в гражданском процессе // Глобус: экономика и юриспруденция. 2019. №3 (33). С. 25-27.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 28.04.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
3. Квициния Н.В., Осадченко Э.О. Судебные ошибки при применении норм о замене ненадлежащей стороны судопроизводства // LegalConcept Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 1. С.142-147.
4. Миняйленко Н.Н., Кеклис А.Ю. Судебное представительство в гражданском судопроизводстве России (историко-теоретический аспект) // Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. 2020. № 2. С. 4-8.
5. Проект федерального закона № 235526-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/235526-8> (дата обращения: 01.05.2023).
6. Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ (ред. от 17.10.2019) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/
7. Фомина О.Ю. Профессиональное представительство: доводы за и против // Актуальные проблемы российского права. 2019. №2 (99). С. 95-101.

© Разуваева С.К., 2023.